

AVALIAÇÃO E ANTIRRACISMO: UMA AÇÃO INSUBORDINADA

Anne Michelle Dysman¹

Paula Monteiro Baptista²

Resumo: Apresentamos uma tarefa avaliativa que busca promover conscientização social sobre racismo estrutural e suas consequências, bem como evidenciar a relevância de discussões matemáticas sobre este tema. O instrumento avaliativo apresentado se alinha teoricamente com a proposta da matemática problematizada e constitui prática de insubordinação criativa pela forma como reposiciona o significado dos conteúdos matemáticos envolvidos e da própria prática avaliativa a partir de necessidades éticas associadas ao papel da matemática na formação de professores para construção de cidadania.

Palavras-chave: Avaliação. Antirracismo. Matemática Problematizada. Insubordinação Criativa. Formação de Professores.

1. INTRODUÇÃO

A Lei 10.639/03 (BRASIL, 2003) estabeleceu a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira - suas contribuições nas áreas social, econômica e política brasileira -, em todas as disciplinas do currículo escolar. As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais - DCNERER (BRASIL, 2004) demandam formação sobre o tema para todos os professores (da educação infantil à educação superior).

Assim, para favorecer o cumprimento desta legislação, é urgente que os cursos de pedagogia e licenciaturas possibilitem a seus alunos estudos e práticas para uma formação sobre as relações étnico-raciais, não apenas de forma teórica, mas também nas próprias vivências nos processos pedagógicos da formação: ensino, aprendizagem e avaliação.

Nesta comunicação, apresentamos uma tarefa avaliativa aplicada para uma turma do curso de Licenciatura em Matemática do CEDERJ. A tarefa aqui apresentada traz uma possibilidade do uso da matemática na luta antirracista, e se alinha também com a perspectiva da matemática problematizada, segundo a qual,

¹ Universidade Federal Fluminense; annemichelle@id.uff.br

² Universidade Federal do Rio de Janeiro; paulamonteirob@gmail.com

[...] os problemas não são eliminados pela solução, não se tratam de motivações provisórias ou de ausências anteriores ao saber. Os problemas são constituintes do próprio saber, elementos genéticos do conhecimento, que insistem e permanecem como força de criação. (GIRALDO; ROQUE, 2021, p. 14).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A avaliação praticada diariamente nas salas de aula não deve ser limitada apenas ao emprego de um modelo único como instrumento. De acordo com Fernandes (2009, p. 64), a avaliação é uma “prática e uma construção social, é um processo desenvolvido *por* e *para* seres humanos, que envolve valores morais e éticos, juízo de valor e questões de natureza sociocultural, psicológica e também política.” Consoante esta citação, apresentamos aqui uma avaliação de matemática que favorece educação antirracista (PINHEIRO, 2023) e se coloca na perspectiva da matemática problematizada (GIRALDO; ROQUE, 2021).

Sílvio Almeida, no livro *Racismo Estrutural*, indica como consequências de racismo institucional situações em que a comunidade negra é vitimada pela falta ou insuficiência de políticas públicas necessárias para garantir o exercício pleno dos direitos humanos:

[...] quando nessa mesma cidade - Birmingham, Alabama - quinhentos bebês negros morrem a cada ano por falta de comida adequada, abrigo e instalações médicas, e outros milhares são destruídos e mutilados física, emocional e intelectualmente por causa das condições de pobreza e discriminação, na comunidade negra, isso é uma função do racismo institucional. (HAMILTON; TURE, 2011, p. 2 apud ALMEIDA, 2019, p. 34).

Almeida destaca a necessidade de entendermos tanto o caráter institucional quanto o caráter estrutural do racismo no Brasil, apontando que a visão estrutural enfatiza que

o racismo, como processo histórico e político, cria as condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma sistemática [...] o olhar estrutural sobre as relações raciais nos leva a concluir que a responsabilização jurídica não é suficiente para que a sociedade deixe de ser uma máquina produtora de desigualdade racial. (ALMEIDA, 2019, p. 39).

Dessa forma, o caráter estrutural do racismo faz com que sua superação se torne muito mais desafiadora já que sua reprodução se dá na própria estrutura social, não podendo ser eliminado apenas por medidas jurídicas. Nesse sentido, entendemos que a educação antirracista é

fundamental para a luta pela superação do racismo estrutural.

A tarefa aqui apresentada se inscreve nesta luta através de suas possibilidades para promover conscientização sobre racismo estrutural e institucional e, também, para promover vivências voltadas para formação docente emancipadora e antirracista através da matemática.

Trabalhar com aspectos matemáticos associados ao racismo presente em nossa sociedade requer atenção e cuidado: dados estão por toda parte, mas abordagens matemáticas apressadas ou que busquem respostas ou soluções imediatas podem desencadear simplificações ou negligências eticamente comprometedoras. Nesse contexto, optamos por privilegiar práticas matemáticas que busquem favorecer o pensamento e a construção coletiva de entendimentos e significados, que não se voltem para a obtenção de soluções fechadas, mas sim para a abertura de possibilidades e de novos questionamentos. Encontramos na matemática problematizada (GIRALDO; ROQUE, 2021) uma perspectiva promissora para pautar o desenvolvimento de atividades matemáticas antirracistas justamente por atribuir aos problemas natureza transcendente às soluções, situando-os como a priori na matemática. Nesta concepção os problemas não são pretextos para apresentação de soluções ou resultados pré-existentes nos quais se encerra a relevância do problema, ao contrário, a problematização é imanente à atividade matemática, é o que a viabiliza como atividade inventiva.

O instrumento avaliativo que apresentamos na próxima seção traz um problema matemático e humano associado ao racismo estrutural e institucional para o qual não temos e não buscamos solução matemática ideal. O que buscamos, na avaliação, é entendimento do problema e proposição ou discussão de ideias (invenções) pertinentes, colocando os estudantes na posição de sujeitos potentes que produzem saberes e possibilidades matemáticas a partir de um problema dado (e não para resolver ou encerrar o problema dado).

Giraldo e Roque (2021, p. 14), evocando Deleuze, indicam que “há um verdadeiro ou falso próprio do problema, que não é herdado da verdade da solução – ao contrário, será a solução que herdará sua verdade, das condições do problema. Um problema é verdadeiro se tem um sentido.” Aqui o sentido que torna verdadeiro nosso problema resulta de seu valor para a luta antirracista. A problematização que propomos se constitui a partir do artigo “Prioridade da vacinação negligencia geografia da Covid-19 em São Paulo” (MARINO et al., 2021), publicado pelo LabCidade (Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP). Neste artigo observamos em mapas da cidade de São Paulo como o critério etário para prioridade vacinal, aparentemente neutro, quando utilizado em uma cidade onde a expectativa

média de vida decresce brutalmente nas periferias, pode reproduzir desigualdades estruturais constituindo práticas institucionais discriminatórias. Na Figura 1 vemos à esquerda um mapa em que áreas mais escuras indicam regiões com maiores índices de mortalidade por Covid-19 durante o ano de 2020. Já à direita, áreas mais escuras apontam regiões com maiores índices de vacinação nos primeiros meses de 2021. Observa-se que, nos primeiros meses da campanha vacinal, momento ainda crítico na pandemia e com pouca disponibilidade de vacina, as doses disponíveis foram direcionadas majoritariamente para a região central de São Paulo (mais rica e mais branca), enquanto a região periférica, onde havia maior mortalidade, aguardava a sua vez de ser vacinada na fila do racismo estrutural.

Figura 1 – Coveiros para pobres, vacinas para ricos.

Fonte: MARINO et al., 2021 (o título é nosso).

3. O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO – APRESENTAÇÃO E CONSIDERAÇÕES

Nesta seção apresentamos o instrumento de avaliação aplicado no segundo semestre de 2021 para a turma da disciplina Educação Matemática e Aritmética e Álgebra no curso de Licenciatura em Matemática do CEDERJ. A íntegra do instrumento avaliativo tem duas páginas, não cabendo neste relato, contudo faremos breve descrição comentada do mesmo.

O instrumento avaliativo começa com uma discussão sobre diferentes representações gráficas para funções, evocando uma diversidade para além dos tradicionais gráficos no plano cartesiano, em particular apresentando coloração de mapas como uma forma de representação gráfica de funções (mapas de calor). Ilustra-se essa discussão com mapas da cidade de São Paulo em que se pode perceber que a região periférica da cidade possui maiores concentrações de população negra e, também, apresentou maiores índices de mortalidade por Covid-19 no ano de

2020 (Figura 2, mapas à esquerda). Em seguida, um trecho de uma matéria do Le Monde Diplomatique (XAVIER; XIMENES; HELENE, 2018) relata que de acordo com pesquisas de 2017, a diferença na expectativa de vida entre os 7 bairros mais ricos de São Paulo e os 7 mais pobres (periferia) chega a 24 anos (de 76 para 52 anos). Essa desigualdade na expectativa de vida, conjugada ao uso do critério etário estrito no contexto de insuficiência de doses para imunizar a população de forma rápida e plena, resulta em um cronograma vacinal que privilegiou sensivelmente a população mais favorecida do centro e retardou a imunização na periferia, mais atingida pela mortalidade, o que é ilustrado no instrumento avaliativo por outros dois mapas (à direita na Figura 2). A essas considerações seguem cinco itens a serem respondidos pelos estudantes.

Figura 2 – Mapas

Fonte: MARINO et al., 2021.

Os dois primeiros itens promovem revisão de conceitos matemáticos associados a funções (definições de domínio, contradomínio, imagem e algumas classificações).

O terceiro item inicia exemplificando a interpretação do primeiro mapa através do conceito de função, identificando domínio (conjunto das regiões ou bairros demarcados no mapa), contradomínio (conjunto composto por 5 faixas de porcentagens: <15%, de 15% a 30%, de 30% a 45%, de 45% a 60% e >60%) e a relação representada pela função (densidade de pretos e pardos na população de cada região do domínio). Então pede que o estudante realize a leitura e interpretação dos outros mapas, identificando neles também as funções representadas. Este item busca assegurar que o aluno compreenda o problema a partir de uma perspectiva matemática com base no conceito de função.

No quarto item se enunciava o problema principal associado à tarefa (Figura 3). Esta questão não admite um gabarito com respostas únicas ou soluções prontas. Abre espaço para que os alunos

apresentem diferentes considerações e propostas matemáticas ou matemáticas, que, não tendo pretensão de encerrar o problema, constituem argumentações

matemáticas legítimas, cujo valor é chancelado pelo sentido do próprio problema, por sua relevância social, por sua verdade, como propõem Giraldo e Roque (2021), que nesse caso, infelizmente, custou muitas vidas.

Figura 3 – O problema principal

- d) [2 pontos] A partir dos dados expostos nos mapas acima, considerando que por diversas razões havia limitação da quantidade de doses de vacina disponíveis, você julga que a adoção do critério etário tal como foi feita era a opção mais eficiente para reduzir o mais rápido possível a taxa de mortalidade (que era bem alta naquele momento)? Você considera que alguma modificação deste critério poderia ser benéfica ou que algum outro critério poderia ter sido usado de modo conjugado com o critério etário para potencializar o efeito das vacinas no controle da pandemia e na redução dos óbitos? Justifique suas respostas com base na análise dos dados quantitativos presentes nos gráficos apresentados acima.

Fonte: Arquivo das autoras.

O quinto e último item evoca do LabCidade a denúncia sobre desigualdade estrutural e racismo institucional enfatizando o papel da matemática para compreensão de problemas sociais. Então convida o aluno a buscar outros estudos que apresentem análise de questões sociais a partir de gráficos produzidos com base em dados matemáticos.

[...] Se por um lado, o problema é repetidamente associado a territórios pretos, pobres e periféricos, por outro lado, nenhuma ação pública foi desenhada a partir desses elementos. A suposta neutralidade do critério etário escamoteia fatos largamente conhecidos sobre nossas cidades: a desigualdade na expectativa de vida é territorialmente demarcada, as atividades laborais são social e territorialmente demarcadas. (MARINO et al., 2021)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aqui apresentamos um instrumento que busca fazer da prática avaliativa em matemática uma oportunidade para dialogar matematicamente sobre problemas sociais relevantes, de maneira realista. A complexidade do problema abordado não é contornada por simplificações inverossímeis, ao contrário, é respeitada e aceita como corte que, ao inviabilizar soluções absolutas, abre espaço para uma diversidade de possibilidades e pontos de vista trazidos por estudantes. A necessidade ética de trazer para a formação de professores discussões matemáticas sobre problemas sociais (como o racismo) faz desta transgressão às questões típicas para avaliar

aprendizagem sobre funções um ato responsável, um ato de insubordinação criativa:

quando nos defrontamos com a complexidade da sala de aula e do fazer do pesquisador, emergem dilemas e conflitos. Muitas vezes, diante deles, desenvolvemos nossas próprias estratégias e tomamos decisões que dão origem a práticas pedagógicas e investigativas, as quais podem possibilitar a toda e qualquer pessoa uma apropriação mais significativa e compreensível sobre as Matemáticas utilizadas nas diferentes instâncias da vida humana. Essa ação seria, então, caracterizada como um ato de insubordinação criativa, pois os educadores matemáticos assumiriam a imprevisibilidade presente no processo de construção de conhecimento e se dedicariam a *ouvir* o seu aluno, o seu sujeito, os seus colegas, ao invés de *dar ouvido* às diretrizes pré-estabelecidas pelas instituições. (D'Ambrosio; Lopes, 2015, p. 13)

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, S. **Racismo Estrutural**. 1a edição. São Paulo: Editora Jandaíra, 2019.
- BRASIL. **Lei nº 10639, de 9 de janeiro de 2003**. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 9 jan. 2003.
- BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP n. 003/2004 de 10 de Março de 2004. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 maio 2004.
- D'AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, v. 29, p. 1–17, abr. 2015.
- FERNANDES, D. **Avaliar para aprender: fundamentos, práticas e políticas**. São Paulo: UNESP, 2009.
- GIRALDO, V.; ROQUE, T. Por uma Matemática Problematizada: as Ordens de (Re)Invenção. **Perspectivas da Educação Matemática**, v. 14, n. 35, p. 1–21, 4 ago. 2021.
- HAMILTON, C. V.; TURE, K. **Black Power: Politics of Liberation in America**. [S. l.]: Vintage, 2011.
- MARINO, A.; BRITO, G.; MENDONÇA, P.; ROLNIK, R. **Prioridade na vacinação negligencia a geografia da Covid-19 em São Paulo**. 26 maio 2021. **LabCidade**. Disponível em: <https://www.labcidade.fau.usp.br/prioridade-na-vacinacao-negligencia-a-geografia-da-covid-19-em-sao-paulo/>. Acesso em: 10 ago. 2023.
- PINHEIRO, B. C. S. **Como ser um educador antirracista**. São Paulo, SP: Planeta, 2023.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

XAVIER, H.; XIMENES, R.; HELENE, S. **Vidas desiguais na cidade de São Paulo**. 4 abr. 2018. **Le Monde Diplomatique**. Disponível em: <https://diplomatie.org.br/vidas-desiguais-na-cidade-de-sao-paulo/>. Acesso em: 10 ago. 2023.